

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binás Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. NOEL P. TANCINCO

Associate Professor V

Biliran Province State University

noel.tancinco@bipsu.edu.ph

“CLICK, CONNECT, COMMUNICATE: WIKA AT EDUKASYONG MULTILINGGUWAL SA DIGITAL NA PANAHOHON”

Pinanday ng Wika, Pinatibay ng Inobasyon: Edukasyong Pinaigting ng Wika at Teknolohiya

Sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya sa ika-21 siglo, kasabay ring umusbong ang pangangailangan na muling pag-isipan at pagyamanin ang papel ng wika sa larangan ng edukasyon. Ang wika ay lumalawak bilang isang kasangkapan upang makipag-ugnayan, makipag-usap, at matuto sa gitna ng mabilis na pagbabago sa larangan ng teknolohiya at ang patuloy na pag-usbong ng mga digital na platform. Sa kontekstong ito, mahalagang bigyang-puwang ang mga seminar upang palakasin ang kamalayan ng mga guro, mag-aaral, at mga tagapagtaguyod ng wika sa kahalagahan ng paggamit ng teknolohiya bilang tulay sa multilinggwalismo. Sa silid aralan maging sa mga palihan na kailangang ipakita ang kahalagahan ng multilinggwal na edukasyon sa makabagong panahon, lalo na sa tulong ng teknolohiya. Ipinapakita ng ilang pag-aaral na ang integrasyon ng teknolohiya sa pagtuturo ng wika ay hindi lamang nakatutulong sa mas malawak na akses sa kaalaman, kundi nagiging mabisang paraan din ito upang mapataas ang partisipasyon ng mga mag-aaral.

Ayon kina Warschauer at Kern, ang paggamit ng computer-mediated communication ay nakapagpapalawak sa interaktibong pagkatuto ng wika at nakalilikha ng mas tunay na konteksto ng komunikasyon sa loob ng silid-aralan. Dagdag pa rito, binigyang-diin nina Garcia at Wei ang konsepto ng translanguaging, isang kasanayang higit na napauunlad sa multilinggwal na mga espasyo gamit ang teknolohiya bilang kasangkapan sa malikhaing pag-unawa at pagpapahayag. Ganito rin ang pananaw nina Cummins (2000) at Garcia (2009), na nagsasabing ang paggamit ng unang wika sa pagtuturo ay higit na nakapagpapalalim sa pagkatuto ng mga mag-aaral, at ang multilinggwal na edukasyon ay nagiging mas epektibo sa tulong ng mga kontekstuwal na midyum.

Sa ilalim ng usaping ito, kinakailangang bigyang-lakas ang mga guro, tagapagtaguyod ng wika, at edukador sa paggamit ng mga makabago at kontekstuwal na estratehiya upang mapaigting ang multilinggwal na edukasyon. Ang mga platapormang digital gaya ng learning management systems (LMS), podcast, at educational videos ay maaaring gamiting midyum upang ipahayag at ipalaganap ang mga aralin sa iba't ibang wikang ginagamit sa rehiyon. Alinsunod sa UNESCO (2018), ang integrasyon ng teknolohiya sa multilinggwal na edukasyon ay isang hakbang patungo sa mas makatarungan at inklusibong sistemang pang-edukasyon.

Ang mga palihan ay mahalagang hakbang tungo sa pagsasakatuparan ng isang makabago ngunit makataong pananaw sa edukasyon—isang sistemang nakaugat sa wika at pinatatag ng inobasyon. Sa pamamagitan ng mga talakayan at pagbabahagi ng kaalaman mula sa mga tagapagsalita, naitaguyod ang mas malalim na pag-unawa sa papel ng teknolohiya bilang katuwang ng wika sa edukasyon. Inaasahang magsisilbing inspirasyon ito sa mga kalahok upang patuloy na lumikha ng makabago, epektibo, at multilinggwal na mga pamamaraan ng pagtuturo na tumutugon sa mga pangangailangan ng makabagong panahon.

Sabi nga ng isa kong kaklase ng PhD.- Filipino bilang isa sa tagapanayam ng aming seminar ay nakatuon sa masusing pagtalakay hinggil sa mga komponent ng kakayahang komunikatibo at kung paanong ito ay naiaangkop ng mga guro ng wika sa loob ng silid-aralan, partikular sa mga multilinggwal na konteksto. Inilahad niya ang pagsasakatuparan na napag-alaman na ang mga guro ay hindi lamang nagtuturo ng gramatika, kundi naglilining din ng kabuuang kakayahan ng mga mag-aaral na makipagkomunikasyon nang epektibo at makabuluhan.

Ayon sa kanya, mahalaga ang ugnayan ng pamamaraan ng pagtuturo ang pundasyon sa pagkatuto ng wika na kanyang sinangguni mula kay Dell Hymes, ang kakayahang komunikatibo ay hindi lamang nakabatay sa pormal na kaalaman sa wika, kundi isinasaalang-alang din ang lipunang ginagalawan ng tagapagsalita, pati na ang konteksto ng interaksyon. Sa pananaw na ito, pinaliwanag niya na ang guro ay kinakailangang may sapat na kaalaman sa kung paano isinasalin ang mga teoretikal na konsepto tungo sa praktikal na aplikasyon sa pagtuturo.

Dagdag pa niya, sa pagtuturo ng wika, ibinahagi ng mga guro na mahalaga ang pagtiyak sa pagkaunawa ng bawat mag-aaral, hindi lamang sa porma ng wika kundi sa paggamit nito sa aktuwal na usapan. Kaya't sa mga silid-aralan, kapansin-pansin ang paggamit ng iba't ibang estratehiyang komunikatibo na sumasaklaw sa mga sumusunod na component—inilahad niya ang mga sumusunod na kaisipan, ang kakayahang komunikatibo ay nahahati sa limang mahahalagang komponent na aktibong isinasabuhay ng mga guro sa loob ng silid-aralan. Una, ang kakayahang linggwistiko ay nakatuon sa estruktura ng wika tulad ng gramatika, ponolohiya, at semantika, kung saan ipinatutupad ng mga guro ang pattern practice at kontrastibong pagsusuri upang mailipat ang pormal na kaalaman mula sa unang wika patungo sa target na wika. Pangalawa, ang kakayahang sosyolinggwistiko ay nagpapakita ng kahalagahan ng angkop na paggamit ng wika batay sa sitwasyon. Ginagamit ng mga guro ang mga role-playing at language register matching upang matutong gumamit ng tamang tono, layunin, at anyo ng komunikasyon ang mga mag-aaral sa iba't ibang konteksto. Pangatlo, ang kakayahang pragmatiko ay nakatuon sa pag-unawa sa intensyon at pahiwatig ng mensahe. Binibigyang-diin dito ang berbal at di-berbal na komunikasyon, gamit ang speech acts at mga contextualized activities sa pagtuturo. Pang-apat, ang kakayahang istratediyik ay tumutukoy sa kakayahang malampasan ang hadlang sa komunikasyon, kaya't sinasanay ng mga guro ang mga mag-aaral na gumamit ng compensation at clarification strategies upang mapanatili ang daloy ng usapan kahit may kakulangan sa kaalaman. Panghuli, ang kakayahang diskorsal ay tumutukoy sa pagkakaugnay-ugnay ng mga ideya sa pagsasalita at pagsulat. Isinasagawa ito ng mga guro sa pamamagitan ng organisadong diskurso at code-switching na nagsisilbing tulay tungo sa mas malalim na pag-unawa.

Sa kabuuan ng kanyang panayam, lumitaw na ang silid-aralan ay isang mahalagang espasyo para sa aktwal na pagsasabuhay ng kakayahang komunikatibo. Ginagampanan ng guro ang papel ng tagapamagitan,

tagapagturo, at tagagabay sa proseso ng pag-unlad ng komunikasyong wika ng bawat mag-aaral. Sa kanilang mga pamamaraan, naipapamalas ang integratibong pagtuturo, kung saan ang wika ay hindi lamang instrumento ng pagsasalita, kundi daluyan ng ugnayan, pag-unawa, at kultural na kamalayan.

Mula sa paggamit ng multilinggwal na wika sa loob ng klase, sunod na paksa na tinalakay ay ang mga hamon nito sa globalisasyon na panahon ni Bb. Aisah Paulo, ang ikalawang tagapagsalita. Tinalakay niya ang paksang “Mga hamon at oportunidad ng wika sa globalisasyon at digital na komunikasyon. Nilalayan niyang talakayin at bigyan-linaw ang katayuan at gamit ng wika sa globalisasyon, internasyunalisasyon, teknolohiya, social media at artificial intelligence. Kalakip ng pagtalakay ang paglalarawan sa naging epekto ng globalisasyon at digital na panahon sa pagbabago ng gamit ng wika. Sinimulan niya ang kanyang pagtalakay sa pagbibigay-pugay sa kasaysayan ng wikang Filipino, na sinasabing nagmula sa wikang Austronesian at nagkaroon na ng sistema ng pagsulat tulad ng Kawi script at Baybayin bago pa man dumating ang mga mananakop. Gayunpaman, humina ang paggamit ng Baybayin sa pagpasok ng mga dayuhan, at sa kasalukuyan ay patuloy itong humihina dahil sa kakulangan ng suporta. Tinalakay din niya ang ugnayan ng wika sa globalisasyon, na unang pumasok sa Pilipinas sa pamamagitan ng galleon trade noong ika-16 hanggang ika-19 na siglo, na nagpakilala ng iba't ibang terminolohiya sa mga Pilipino. Lumawak pa ang kaalaman sa wika sa pagbubukas ng kalakalan sa buong bansa noong 1834, na nagbigay pagkakataon upang makilala ang iba't ibang wika at kultura.

Sa modernong konteksto naman, binigyan-diin ng tagapagsalita na ang wikang Filipino ay unti-unting nagiging pandaigdigang wika, na pinalakas ng ideya ng "green politics" na nagsusulong ng pagiging multilinggwal at multi-kultural ng mundo. Binigyang-diin ni Dr. Crisanta Flores ng UP Diliman na hindi Ingles ang kalaban ng wikang Filipino kundi ang mentalidad ng mga Pilipino sa pagtingin sa sariling wika, at nasa mga tao ang pagpapaunlad nito. Maraming prestihiyosong unibersidad sa ibang bansa tulad ng Moscow State University, Osaka University, at University of California ang nag-aalok ng mga kurso sa Filipino, at aktibong isinasalin ng Komisyon sa Wikang Filipino ang mga klasikong tekstong banyaga sa Filipino.

Kasama rin sa tinalakay ng tagapagsalita ang mga hamon ang kawalan ng kaalaman sa katutubong wika dahil sa dominasyon ng Ingles, hindi pantay na akses sa teknolohiya, at kakulangan ng terminolohiyang teknikal sa Filipino. Gayunpaman, ayon sa kanya, nagbibigay din ang teknolohiya ng oportunidad sa pagtuturo at pagkatuto, sa pamamagitan ng online platforms at mobile applications na nagpapabuti sa pamamaraan ng pagtuturo at nagbibigay-daan sa interaktibong pagkatuto. Ayon sa pananaliksik nina Willmot, Bramhall & Radley (2012), malaki ang tulong ng bidyo at digital na pag-uulat sa pag-unawa ng mga mag-aaral sa aralin. Lumalaki rin ang bilang ng mga content creator na gumagamit ng Filipino sa mga digital platform, na nagbubunga ng mas maraming orihinal na materyales.

Sa huli, tinalakay ng tagapagsalita ang wika at Artificial Intelligence (AI). Ayon sa kanya, habang patuloy ang pag-usbong ng AI, nagiging mas epektibo ang mga sistema ng pagsasalin, text generation, at voice recognition. Sinasang-ayunan ito ng pananalita nina Russell & Norvig (2020), ang AI ay may layuning gayahin ang katalinuhan ng tao, at sumasaklaw sa Machine Learning, Deep Learning, at Natural Language Processing (NLP). Nagkaroon ng malawakang pagbabago sa paggamit ng wika dahil sa AI, mula sa machine translation hanggang sa speech recognition.

Sa kabuuan ng pagtalakay, nabigyan-linaw ang ugnayan ng wika sa globalisasyon at digital na panahon sa kabila ng mga hamon ng AI ang limitasyon sa pag-unawa ng konteksto ng wika at kakulangan ng translation

tools na maaaring magdulot ng maling interpretasyon o bisa. Limitado rin ang available na datos ng wikang Filipino para sa AI, kumpara sa Ingles. Ngunit, malaki ang oportunidad ng AI sa pagsasalin, pagbuo ng nilalaman, edukasyon sa wika, at pananaliksik sa wika. Nagbibigay din ang AI-powered tutoring systems ng personalized learning experiences at pinapadali ang pagsubaybay sa pag-usad ng mga mag-aaral. Mahalaga ang pagkakaroon ng Filipino-based NLP systems at ang patuloy na pag-aaral ng AI upang matugunan ang mga hamon at makabuo ng mga solusyong angkop sa lokal na konteksto. Sa pangkalahatan, tinalakay niya na ang pag-usbong ng globalisasyon, digital na komunikasyon, at AI ay nagdudulot ng malawak na pagbabago sa wika, at sa wastong paggamit ng mga makabagong teknolohiya ay mapapangalagaan at maipagmamalaki ang pambansang wika.

